

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

OROLBO‘YI HUDUDINING TABIIY SHAROITI VA O‘RMON O‘STIRISH IMKONIYATLARI

Aytimov I.A.,
q.x.f.f.d.(PhD) docent,

Sultanova A.A.,
magistr

Abdibaev T.N.,
magistr

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va Agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438318>

Annotatsiya. *Orol muammosi xalqaro miqyosdagi masalaga aylanib qoldi va uni zudlik bilan hal qilish kerak. Orol dengizining qurib borishi bilan bog‘liq bo‘lgan ekologik tanglikni o‘rmon melioratsiyasi usuli bilan kamaytirish mumkin. Bugungi kunga kelib Orol dengizining qurib borishi sababli belgilangan gektarda yaqin tubi ochilib qoldi, shundan qumli tuproqlardan iborat va ular yildan yilga kengayib, suvning ostidan tuzga boy bo‘lgan tuproqlar ochilib borayapti.*

Kalit so‘zlar: *Qum, sakafvul, qandim, cherkiz, urug‘ sepish texnologiyasi, qishloq xo‘jaligi texnikasi.*

Аннотация. *Проблема Арала приобрела международный масштаб и требует немедленного решения. Экологический кризис, связанный с высыханием Аральского моря, можно смягчить с помощью лесомелиорации. На сегодняшний день в результате высыхания Аральского моря на определённой территории обнажилось его дно, состоящее из песчаных почв, площадь которых увеличивается из года в год; также из-под воды появляются почвы, богатые солями.*

Ключевые слова: *песок, саксаул, кандым, черкез, технология посева семян, сельскохозяйственная техника.*

Annotation. *The Aral Sea problem has become an international issue and must be resolved immediately. The ecological crisis associated with the drying up of the Aral Sea can be reduced by the method of forest melioration. To date, due to the drying up of the Aral Sea, the nearby bottom has been exposed on a specified hectare, consisting of sandy soils, which are expanding year by year, and salt-rich soils are being exposed under the water.*

Keywords: *Sand, sakafvul, kandim, cherkiz, seed sowing technology, agricultural machinery.*

Orol dengizini qurishi sababli Orolbo‘yida sho‘rlanish jarayoni keskin kuchaydi, bu esa havoda tuz va chang paydo bo‘lishiga olib keldi, ekologik tanglik kuchaytirdi, mahalliy aholi ichida og‘ir kasalliklar tarqalishi ko‘paydi. Qishloq xo‘jalik ekinlarining hosildorligi pasaydi, cho‘llanish jarayoni rivoj ola boshladi. Shu mintaqada yashovchi xalqning bir qismi shu ekologik tanglik ta‘siriga duch keldi, bu esa bolalar va onalar o‘limi o‘shishiga ta‘sir ko‘rsatdi. Qoraqalpog‘iston Respublikasining tabiiy sharoitlari turli – tumandir. Respublika territoriyasi Qizilqumning shimoliy – g‘arbiy qismini, janubiy-sharqiy Ustyurtni, Orol dengizining janubiy qismini, Amudaryoning hozirgi deltasi va qadimiy deltasini

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

egallaydi. Ushbu holat iqlim, tuproq va gidrologik sharoitlarini turlicha ekanligini ko'rsatadi.

1. Shu asosda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududini 4 ta tabiiy qishloq xo'jaligi rayoniga ajratish mumkin.
2. Amudaryo bo'yi. tabiiy rayoni.
3. Orol bo'yi tabiiy rayoni.
4. Qizilqum tabiiy rayoni.
5. Ustyurt tabiiy rayoni.

Amudaryo tabiiy rayon asosan Amudaryo va irrigacion kanallar atrofida joylashgan sug'oriladigan maydonlarni o'z ichiga oladi.

Orolbo'yi rayoni daryo deltasi o'zani yonlaridagi yaylovlarni, Qizilqum va Ustyurt tabiiy rayonlari asosan sahro yaylovlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu hudud Amudaryo bo'yi sug'orma dehqonchilik rayonida joylashgandir, termik resurslariga ko'ra ushbu hudud Amudaryo bo'yi tabiiy rayonining shimoliy va janubiy zonalarining chegarasida joylashgan bo'lib, bu holat uning butun tabiiy rayon uchun tipikligini bildiradi. Tadqiq etilayotgan rayon ichki materiklararo sahrolar zonasida joylashgan bo'lib, iqlimini keskin o'zgaruvchanligi bilan xarakterlanadi: qish qattiq, yozi issiq, sutkalik va yillik o'rtacha temperaturaning keskin o'zgaruvchanligi, yog'ingarchilik miqdorini ozligi va doimiy shamollar mavjudligi bilan harakterlanadi. Nukus meteorologik stanciyasi ma'lumotlariga ko'ra yillik o'rtacha temperatura 10, 8⁰S, iyulniki – 27,1⁰S, yanvarniki – 6,4⁰S, maksimal temperatura 46⁰S, minimal – 32⁰S. Eng oxirgi bahorgi sovuqlar 9-aprelda, birinchi kuzgi sovuqlar 11-oktyabrda qayd etilgan. Sovuqsiz kunlarning o'rtacha miqdori 184 kunga to'g'ri keladi. O'simliklarning faol vegetaciyasi uchun zarur (o'rtacha sutkalik temperatura 10⁰S dan yuqori) davr – 191 kundir (8.IV dan 17.X gacha). Yillik o'rtacha yog'in miqdori 83 mm, shu jumladan uning 39 mm aprel va oktyabr oylarida yog'adi. Yillik o'rtacha havoning nisbiy namligi 59 %, havoning nisbiy namligi 30 % dan kam bo'lgan kunlar 153 kundi tashkil etadi. Yillik o'rtacha shamolning tezligi 4,3 m/sek, chang – to'zonli shamollar esadigan kunlar – 32 kundi tashkil etadi. Havoning o'ta quruqligi, yuqori temperatura hamda yog'ingarchilik miqdorining kamligi kuchli bo'g'lanishni keltirib chiqaradi. Bir yilda tuproq yuzasidan bug'lanib ketadigan namlik miqdori yog'adigan yog'ingarchilik miqdoridan 12-14 marta ko'pdir. Shu sababli ham ushbu regiondagi dehqonchilik sug'orishga asoslangan, atmosfera yog'inlari faqatgina cho'l-sahro zonasidagi yaylovlar uchungina etarli. Amudaryo bo'yi tabiiy rayoni qadimiy allyuviol tekislik bo'lib, sathi shimol yo'nalishda 0,00015-0,00020⁰ qiyalikka egadir. Hududning ko'p qismi daryo toshqini yotqiziqlari, ko'llar va tasodifiy daryo oqimlari qoldirgan yotqiziqlardan iborat. Ular asosan qum, qumoq frakciyalar, loy va tuproqlarning qavat – qavat bo'lib joylashgan komplekslardan tashkil topgan. Ba'zi qatlamlarning qalinligi bir necha o'n santimetrdan bir necha metrgachadir. Allyuviyning to'liq qalinligi 60-80 m, bo'lib sug'oriladigan maydonlarda u sun'iy irrigacion yotqiziqlar bilan qoplangan (qalinligi 0,5-1,0 m). Gidrologik nuqtai nazardan ushbu hudud qiyaligi ozligi, tuproq

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qatlaminig past filtrlash xususiyatlari sababli er ostki suvlari oqimini qiyinlashtiruvchi sharoitlar yuzaga kelgan. Er ostki suvlarining asosiy manbai irrigacion sug‘orish shoxobchalaridir. Er maydonlarini sho‘rini yalpi yuvish davrida, ya‘ni mart – aprel oylarida er ostki suvlari sathini ko‘tarilishi kuzatiladi. Temperaturani oshishi bilan bug‘lanish va transpiraciya jarayonlari kuchayadi, shu sababli er ostki suvlarining sathi asta – sekinlik bilan pasayib boradi.

Kuzda va qishda er ostki suvlarining sathi minimal darajada bo‘ladi. Minerallashgan er ostki suvlarini er sathiga yaqin bo‘lishi, er ostki oqimi qiyinligi yoki yo‘qligi, hamda intensiv bug‘lanish sho‘rlanish jarayonlarini jadallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Orolbo‘yi va Orol dengizining qurigan tubida o‘rmon melioraciyasining kompleksi to‘g‘risida tavsiyalar. O‘zb. O‘rmon xo‘jaligi ilmiy tadqiqot instituti Toshkent 1997.-41 b.
 2. Xanazarov A.A., Novickiy Z.B., Koksharova N.E. elementi agrotexniki sozdaniya zashitnıx lesnıx nasajdeniy na osushennom Aralskogo morya //Jurn. Lesnoe xozyaystvo, Moskva, 1989.-№ 6-S 27-31.
 3. Xanazarov A.A., Novickiy Z.B. Lesnie nasajdeniya zeleniy shit pustini.-Obsh. Znanie – Tashkent 1990-5 s.
 4. Xanazarov A.A., Novickiy Z.B. Lesovodı – Aralu //Jurn. Lesnoe xozyaystvo Moskva, 1990. № 9.
 9. Xanazarov A.A. Lesvosstanovitelniy potencial Aralskogo regiona, problemi, puti resheniy // O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi, Toshkent № 1. 2000.-99-104.
- Chuxina V.V. Shkala ocenki vozobnovleniya saksaula chernogo //Dostijeniya lesnoy nauki v Sredney Azii: Trudı SredazNIILX 1976. Tashkent S.161-166.